

Bristol Zoological Society / Sekakoh

Suivi par pièges photographiques de la faune dans le Parc
national de la Bénoué, Cameroun

November 2025

Sommaire

1	Résumé exécutif.....	4
2	Executive summary (English).....	5
3	Introduction.....	6
3.1	Objectifs de la recherche	7
4	Méthodologie.....	8
4.1	Aire d'étude.....	8
4.2	Effort d'échantillonnage.....	8
4.3	Analyse de la faune sauvage.....	10
4.4	Diversité spécifique	11
4.5	Abondance relative.....	11
4.6	Données saisonnières	11
5	Résultats	12
5.1	Diversité et répartition des espèces	12
5.2	Taxons menacés.....	13
5.3	Abondance relative.....	22
5.4	Variation saisonnière	28
6	Discussion.....	29
6.1	Synthèse.....	29
6.2	Éland et topi.....	30
6.3	Giraffe	30
6.4	Menaces et mesures d'atténuation	31
6.5	Recommandations de conservation	32
7	<i>Références</i>	32
8	Remerciements et autorisations.....	35
9	Annexe	36

Comment citer

Samuel G. Penny*, Denis Nyugha, Mehdi Sadak, Romeo Omer Kamta Tchoffo, Suzanne Djuidje, Aminou, Achile Mengamenya Goué, and Caspian Johnson. (2025). Camera Trap Monitoring of Wildlife in Bénoué National Park, Cameroon. Bristol Zoological Society, Bristol, UK. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17652014>

Veuillez noter que la version originale en anglais de ce rapport doit être utilisée comme référence pour toutes les citations. Auteur correspondant* (research@bzsociety.org.uk)

À propos des auteurs

La Bristol Zoological Society, Royaume-Uni (Samuel G. Penny, Mehdi Sadak, Romeo Omer Kamta Tchoffo et Caspian Johnson) et l'organisation Sekakoh, Cameroun (Denis Nyugha, Suzanne Djuidje) ont conçu, mis en œuvre et analysé les recherches présentées dans ce rapport, avec le soutien du Ministère des Forêts et de la Faune, Cameroun (Aminou et Achile Mengamenya Goué). Une phase antérieure de ce projet (janvier 2022 – janvier 2024) a été soutenue par l'initiative « Save Our Species » de l'UICN, cofinancée par l'Union européenne. Les contributions complètes sont détaillées dans la section Remerciements.

Légende: M. NTIECHE MOLUH Soulemene et SAIDOU Jean Bernard installant un piège photographique dans le Parc National de la Bénoué.

1 Résumé exécutif

La présente étude expose les résultats de la première campagne de piégeage photographique à grande échelle réalisée dans le Parc national de la Bénoué (BeNP), Cameroun. Ce travail a été conduit de manière collaborative par la Bristol Zoological Society (Royaume-Uni), l'organisation Sekakoh (Cameroun) et le Ministère camerounais des Forêts et de la Faune (MINFOF) entre janvier et novembre 2023. Cette recherche vise à établir une base scientifique solide pour le suivi à long terme des mammifères ainsi que pour l'évaluation de l'ampleur des pressions anthropiques et pastorales au sein du parc. Un total de 38 caméras a été déployé de manière systématique dans tout le parc, représentant un effort d'échantillonnage de 3 714 jours-pièges et générant plus de 56 000 images.

Au total, 26 espèces de mammifères de taille moyenne à grande ont été détectées durant la campagne de 2023 (à l'exclusion des animaux domestiques, des chauves-souris et des rongeurs). En combinant ces données avec celles issues du suivi photographique antérieur de la Bristol Zoological Society (2019–2020), le nombre cumulé d'espèces de mammifères sauvages s'élève à 33, confirmant ainsi le statut du BeNP en tant que point chaud régional de biodiversité. Ce résultat contraste avec les 16 espèces de mammifères sauvages recensées par Elkan et al. (2015) lors d'un recensement aérien du parc, ce qui souligne la valeur méthodologique du piégeage photographique pour détecter les espèces discrètes et établir un inventaire plus complet de la diversité mammalienne.

La diversité spécifique et l'abondance relative (RAI – *Indice d'Abondance Relative*) ont été plus élevées durant la saison sèche que pendant la saison des pluies. Cette différence peut en partie être attribuée à la visibilité réduite liée à la croissance de la végétation pendant la période humide, affectant la détectabilité des animaux. Les espèces sauvages les plus fréquemment photographiées ont été le singe tantale (*Chlorocebus tantalus*), le guib harnaché (*Tragelaphus scriptus*), le céphalophe à flancs roux (*Cephalophus rufilatus*) et le céphalophe de Grimm (*Sylvicapra grimmia*). Cependant, le bœuf domestique (*Bos taurus*) constituait la majorité des détections globales, révélant une forte présence humaine et pastorale à l'intérieur du parc.

Les détections de bétail et de présence humaine présentent un chevauchement spatial important avec celles des espèces sauvages. Bien que les détections soient plus nombreuses pendant la saison des pluies, elles demeurent élevées tout au long de l'année, ce qui indique des pressions anthropiques croissantes. Le surpâturage, le braconnage et la dégradation de l'habitat affectent vraisemblablement les populations de mammifères du parc.

La rareté de plusieurs espèces met en lumière la nécessité de renforcer les patrouilles anti-braconnage, l'intégration des gestionnaires de zones cynégétiques dans la planification de la conservation, et les initiatives de connectivité écologique à l'échelle du paysage. Par ailleurs, les auteurs recommandent la mise en place d'un moratoire sur la chasse aux trophées d'éland dans les zones cynégétiques périphériques jusqu'à ce que des évaluations complètes de population soient disponibles. Les données de référence issues de cette étude fournissent ainsi une base scientifique critique pour le suivi à long terme de la biodiversité et doivent orienter la gestion future de ce paysage écologiquement significatif mais de plus en plus menacé.

2 Executive summary (English)

This study presents the results of the first largescale camera trap survey conducted in Bénoué National Park (BeNP), Cameroon, undertaken collaboratively between Bristol Zoological Society, Sekakoh and the Cameroonian Ministry of Forestry and Wildlife between January and November 2023. This research establishes a baseline for long-term monitoring of mammals and the extent of human and livestock pressures within the park. A total of 38 cameras were systematically deployed across the park yielding a survey effort of 3,714 trap-days and generating over 56,000 images.

26 medium to large bodied mammal species were detected during the 2023 survey (excluding domestic animals, bats, and rodents). When combined with previous BZS camera trap monitoring (2019–2021), a cumulative total of 33 wild mammal species are present, reaffirming BeNP's status as a regional biodiversity hotspot. This compares to the 16 wild mammal species recorded by Elkan et al. (2015) during a 2015 aerial survey of the park, showing the value of camera trapping in detecting cryptic species and establishing a more complete inventory of mammalian diversity.

Species diversity and relative abundance were higher in the dry season than the rainy season, although this may be partly explained by differences in detectability due to grass growth. The most frequently detected wild species were tantalus monkey (*Chlorocebus tantalus*), Northern bushbuck (*Tragelaphus scriptus*), red-flanked duiker (*Cephalophus rufilatus*) and common duiker (*Sylvicapra grimmia*) while domestic cattle (*Bos taurus*) were the most common overall, indicating extensive human and livestock presence within the park.

Ten taxa threatened on the IUCN Red List were documented, with Kordofan giraffe (*Giraffa camelopardalis antiquorum*) detected at only one site. Giant eland (*Taurotragus derbianus*) were absent from the 2023 survey and 2015 aerial survey, but detected during the 2019 and 2021 survey. Only one species, topi (*Damaliscus lunatus*), was found in the aerial survey that was not detected here, which was previously represented by a single recorded individual. Together this highlights the continued decline of megafauna in the Bénoué Ecosystem Complex. Cattle and human detections showed spatial overlap with wildlife species, and while detections were greater during the rainy season, they were consistently high all year. This indicates increasing anthropogenic pressures, with overgrazing, poaching, and habitat degradation all likely affecting mammal populations. The rarity of several species underscores the need for continued anti-poaching patrols, integration of hunting zone managers in conservation planning, and the importance of landscape-scale connectivity initiatives. We also recommend a moratorium on eland trophy hunting in the surrounding hunting zones until comprehensive population assessments are available. These baseline data provide a critical foundation for long-term biodiversity monitoring and should inform the ongoing management of this ecologically significant but increasingly threatened landscape.

3 Introduction

La biodiversité et l'abondance des espèces sont des facteurs essentiels pour déterminer la stabilité des écosystèmes et les fonctions qu'ils assurent (Tilman et al., 2014 ; Oliver et al., 2015). L'Afrique centrale abrite certains des principaux points chauds de biodiversité au monde ; toutefois, la diversité biologique dans la région connaît un déclin rapide (Mallon et al., 2015). Historiquement, le Complexe de la Bénoué, au Cameroun — qui regroupe les parcs nationaux de la Bénoué, de Bouba Ndjidda et du Faro ainsi que 29 zones cynégétiques périphériques (Marais et al., 2019) — constituait une exception à cette tendance. En 2003, Mittermeier et al. considéraient encore ce complexe comme l'une des deux dernières zones sauvages très diversifiées d'Afrique centrale, c'est-à-dire des régions à haute biodiversité ayant conservé au moins 70 % de leur habitat naturel intact.

Le suivi de la diversité et de l'abondance des espèces est fondamental pour anticiper les déclins et identifier des stratégies de gestion appropriées (Yoccoz, Nichols & Boulinier, 2001). Avant la mise en place d'un suivi à long terme, il est indispensable de disposer de données de référence fiables sur l'état des espèces cibles. Dans le Parc national de la Bénoué (BeNP), ces données de base n'existent que pour l'hippopotame commun (*Hippopotamus amphibius* ; Scholte, 2016) et, dans une moindre mesure, pour la girafe du Kordofan (*Giraffa camelopardalis antiquorum* ; Parks et al., 2024). Aucune référence solide n'existe pour les autres espèces mégafauniques encore présentes, notamment l'éland de Derby (*Taurotragus derbianus*) et le buffle d'Afrique (*Syncerus caffer*).

Les études portant sur les tendances démographiques de la faune sauvage dans le Complexe de la Bénoué et le nord du Cameroun demeurent rares. Stark et al. (1986) ont observé que le cob de Buffon (*Kobus kob*), le bubale major (*Alcelaphus buselaphus major*), le buffle d'Afrique, le cobe à croissant (*Kobus ellipsiprymnus*) et l'antilope rouanne (*Hippotragus equinus*) étaient les ongulés les plus fréquents dans le BeNP. Des recensements aériens menés par Omondi et al. (2007) et Foguekem et al. (2010) ont fait le décompte des grands mammifères et de l'autruche d'Afrique (*Struthio camelus*) dans le Parc national de Waza, tandis qu'Elkan et al. (2015) ont étendu ces relevés à l'ensemble du Complexe de la Bénoué. Plus récemment, une évaluation aérienne effectuée durant la saison sèche 2022-2023 dans le parc de Waza a révélé la persistance de populations significatives de grands mammifères, dont au moins 358 girafes du Kordofan (*Giraffa camelopardalis antiquorum*, sous-espèce en danger critique d'extinction selon l'UICN), ainsi que de fortes densités de bétail, mais aucune détection d'éléphant de savane d'Afrique (*Loxodonta africana*) (WCS, 2023).

Les résultats de ces études suggèrent que les populations de plusieurs espèces, en particulier de mégafaune, sont en déclin à l'échelle régionale. Par exemple, les populations de carnivores dans le Complexe de la Bénoué ont diminué, notamment celles du lion (*Panthera leo* ; Croes et al., 2011), du guépard (*Acinonyx jubatus*) et du lycaon (*Lycaon pictus* ; de Longh et al., 2011), ces deux dernières espèces étant aujourd'hui fonctionnellement éteintes dans le complexe. De même, Taïga et al. (2020) estiment que la population de cob de Buffon a chuté de 80 % depuis 2000 dans le Parc national du Faro. Un recensement aérien d'Omondi et al. (2007) a révélé une baisse de 79 % des populations d'éléphants dans le parc de Waza par rapport à l'estimation de 1995 (Tchamba & Elkam, 1995). Combinée à l'absence totale d'éléphants lors de la campagne 2023 (WCS, 2023), cette tendance illustre une réduction alarmante des effectifs d'éléphants dans l'écosystème du lac Tchad. De même, aucune autruche commune n'a été observée en 2023, contre neuf individus en 2007. Omondi et al. (2007) ont

également signalé un déclin des populations de six autres espèces mégafauniques depuis 1995 : la girafe du Kordofan, l'antilope rouanne, le cob de Buffon, le damalisque (*Damaliscus lunatus*), la gazelle à front roux (*Eudorcas rufifrons*) et l'autruche commune. Enfin, Scholte et al. (2016) ont mis en évidence une diminution de la population d'hippopotames communs dans le BeNP : les comptages réalisés le long d'un tronçon de 100 km de la rivière Bénoué ont révélé un déclin de 400 individus en 1987 à 188 en 2013.

Les causes de ces déclins sont principalement anthropiques : destruction d'habitats par l'agriculture, pâturage incontrôlé, surexploitation des produits forestiers, extraction aurifère artisanale et changements climatiques (incendies de brousse, désertification) constituent les menaces majeures pour le BeNP (Scholte et al., 2016 ; Tchobsala et al., 2021 ; communication personnelle du conservateur du BeNP, 2024). L'effet de la chasse sportive (limitée aux zones cynégétiques) sur les populations fauniques du complexe reste mal connu ; peu d'études s'y sont consacrées, hormis celle de Croes et al. (2011) sur les grands carnivores, ce qui limite la pertinence des quotas de chasse actuels. Le braconnage demeure également une menace grave (Weladji & Tchamba, 2003) ; un cas de girafe abattue pour sa viande a été documenté en 2020, malgré l'interdiction totale de sa chasse par la loi camerounaise (Bristol Zoological Society, 2022 ; classée espèce de catégorie A selon la Loi 2024-008).

Les recherches menées par la Bristol Zoological Society et Sekakoh dans le BeNP se concentrent principalement sur la girafe du Kordofan, une sous-espèce de la girafe du Nord (*Giraffa camelopardalis antiquorum* ; Coimbra et al., 2022). La population mondiale de cette sous-espèce compte moins de 2 300 individus à l'état sauvage et elle est classée "En danger critique d'extinction" par la Liste rouge de l'UICN (Fennessy & Marais, 2018). En raison de la petite taille et du morcellement extrême de ses populations restantes, le BeNP constitue un bastion essentiel pour la survie de cette sous-espèce. Les études menées dans le parc ont décrit les préférences alimentaires de la girafe (Sekakoh, 2021) et observé une occupation moindre des zones à forte activité humaine (Chillingworth, 2021). Une estimation préliminaire de la population a indiqué que seulement 26 individus pourraient subsister dans le parc (Parks et al., 2023), effectif qui place la population à un risque élevé d'extinction locale (Colston et al., 2023).

Le présent rapport utilise les données issues des pièges photographiques pour établir des estimations de base de la diversité spécifique, de la distribution spatiale et de l'abondance relative des espèces d'intérêt pour la conservation dans le BeNP. Les résultats obtenus améliorent la connaissance de la répartition de la faune et comblent des lacunes critiques nécessaires à la formulation de recommandations de gestion. La mise en œuvre de suivis réguliers est cruciale : la mégafaune étant particulièrement vulnérable aux facteurs d'extinction et constituant un bon indicateur précoce du déclin de la biodiversité (Ripple et al., 2015; He et al., 2023).

3.1 Objectifs de la recherche

Cette étude visait à établir un programme normalisé de suivi à long terme des mammifères de taille moyenne à grande ayant une importance pour la conservation au sein du Parc national de la Bénoué. Les objectifs spécifiques étaient de déterminer l'abondance relative et la distribution de ces espèces

à l'intérieur du BeNP, d'examiner les facteurs écologiques et anthropiques influençant ces tendances et de créer un inventaire actualisé des mammifères présents dans le parc.

4 Méthodologie

4.1 Aire d'étude

L'étude a été réalisée dans le Parc national de la Bénoué (**Figure 1**), situé au centre du Complexe de la Bénoué dans le nord du Cameroun. Ce parc couvre une superficie protégée de 1 980 km² et fait partie d'une réserve de biosphère de l'UNESCO. Il est contigu à deux zones cynégétiques communautaires, la ZIC 01 (390 km²) et la ZIC 04 (381 km²). Le BeNP se situe dans l'écorégion de la savane soudanienne orientale telle que définie par Olson et Dinerstein (1998). La végétation est constituée principalement d'une mosaïque de savanes boisées dominées par *Isoberlinia doka* et *Anogeissus*, de forêts ripicoles, et de savanes plus ouvertes caractérisées par les genres *Terminalia* et *Burkea-Detarium*. L'altitude moyenne dans la zone d'étude est de 409 m au-dessus du niveau de la mer, avec un minimum de 231 m et un maximum de 1 067 m. Le climat du nord du Cameroun se divise en deux saisons distinctes : une saison sèche de novembre à mai et une saison des pluies de mai à novembre, durant laquelle les précipitations mensuelles dépassent généralement 100 mm (**Figure 2**).

4.2 Effort d'échantillonnage

Pour définir l'effort d'échantillonnage, le parc et les deux zones cynégétiques adjacentes ont été divisés en 89 unités d'échantillonnage potentielles de 5 × 5 km. Parmi celles-ci, 44 sites ont été sélectionnés pour le déploiement de pièges photographiques selon un plan d'échantillonnage systématique visant à assurer une couverture complète. Pour des raisons logistiques, les caméras ont finalement été installées dans 38 de ces emplacements (36 dans le parc et 2 dans une zone cynégétique adjacente), appelés sites ou points de piégeage photographique (**Figure 1**). Le parc a été divisé en trois zones, nord, centrale et sud, séparées par les routes intérieures reliant Buffle Noir à Banda et la route nationale N13.

Les caméras utilisées étaient des modèles Browning Recon Force Elite HP5. Elles ont été fixées sur des arbres à une hauteur de 1,5 m, orientées sur un axe nord-sud afin d'éviter les reflets du soleil. Chaque emplacement a été choisi de manière à maximiser la probabilité de capture d'animaux tout en garantissant la sécurité de l'appareil, généralement en bordure d'une clairière ou d'un sentier de faune. Les caméras ont été protégées par des boîtiers métalliques fermés à clé pour réduire les risques de vol ou de dégradation. Chaque appareil était programmé pour capturer trois clichés successifs par détection, suivis d'un intervalle de 10 secondes avant le déclenchement suivant.

Les caméras ont fonctionné entre le 20 janvier et le 5 novembre 2023. Des variations dans la durée de fonctionnement ont été prises en compte dans les analyses statistiques. Les données ont pu être récupérées avec succès sur 30 sites ; la perte, le vol ou la destruction d'appareils ainsi que des contraintes de sécurité ont empêché la récupération sur huit autres. L'effort total cumulé représente 3 714 jours-pièges, soit en moyenne 124 jours par appareil ayant produit des données. Au total, 56 729 images ont été collectées, dont 1 899 contenaient des animaux sauvages et 2 662 représentaient des animaux domestiques ou des personnes. Les 52 168 autres déclenchements étaient des activations sans présence animale (déclenchements faux positifs).

Pour l'établissement de l'inventaire des espèces, les données de 2023 ont été combinées avec celles d'une étude précédente menée par la Bristol Zoological Society entre 2019 et 2021 autour de six zones dotées de pierres à sel proches du camp Buffle Noir, couvrant à la fois la saison sèche (décembre 2019 à avril 2020) et la saison des pluies (juin à juillet 2020). Les observations ad hoc obtenues entre 2019 et 2021 par piégeage photographique dans le BeNP ont également été intégrées.

Figure 1. Localisation des pièges photographiques dans le Parc National de la Bénoué et les zones de chasse ZIC01 et ZIC04, dans le nord du Cameroun. Les points bleus indiquent que les données ont été récupérées avec succès ; les points rouges indiquent que la collecte de données n'a pas été possible en raison de dysfonctionnements, de contraintes logistiques, de vandalisme, de problèmes de sécurité ou de vol.

Figure 2. Précipitations totales (en mm) par mois à Garoua, nord du Cameroun, pour l’année 2023. Adapté de Meteostat (meteostat.net, 2024). Pour l’étude, la période de mai à octobre a été considérée comme la saison des pluies.

4.3 Analyse de la faune sauvage

Les données provenant des 30 sites de caméras ont été importées sur la plateforme Wildlife Insights (wildlifeinsights.org, 2024), qui utilise la reconnaissance de formes pour identifier automatiquement les espèces sur les images. Toutes les photographies ont ensuite été vérifiées manuellement afin d’assurer une identification correcte et de compter le nombre d’individus présents sur chaque image. L’ensemble de données final a été exporté sous forme de tableur et analysé à l’aide du logiciel R (version 4.4.1). Les déclenchements sans animal ou ceux pour lesquels l’espèce n’a pu être identifiée ont été exclus des analyses.

Les espèces considérées ici comme sauvages comprennent toutes les espèces de mammifères détectées, à l’exclusion des animaux domestiques et des humains, ainsi que le Bucorve d’Abyssinie (*Bucorvus abyssinicus*), seule espèce d’oiseau terrestre détectée de manière fiable par caméra. Les antilopes ont été définies comme l’ensemble des mammifères ongulés appartenant à la famille des Bovidae présents dans le parc et ont été analysées séparément en raison de la forte pression de chasse exercée sur eux.

Les observations ont été classées en événements indépendants, c’est-à-dire que toutes les images d’une même espèce enregistrées sur un même site au cours d’une heure ont été regroupées en une seule observation. Ce seuil temporel est couramment adopté dans les études utilisant des protocoles similaires (Wearn et al., 2013; Tobler et al. 2008; Cervera et al., 2016). Pour estimer le nombre total d’individus, le nombre maximum d’animaux observés sur une image d’un événement donné a été additionné pour chaque espèce. Chaque site a ensuite été classé selon sa localisation dans l’une des trois zones du parc (nord, centrale, sud) délimitées par les routes internes (Buffle Noir – Banda et N13).

Certaines identifications rapportées dans l’étude de 2021 (Argirova et al. 2021) ont été corrigées ici pour refléter les répartitions réelles à l’état sauvage : le chacal à flancs rayés (*Lupulella adusta*) avait été précédemment confondu avec le chacal doré (*Canis aureus*), la genette commune (*Genetta genetta*) avec la genette du Cap (*Genetta tigrina*), le céphalophe à flancs roux (*Cephalophus rufilatus*) avec le

céphalophe à front noir (*Cephalophus nigrifrons*), la mangouste ichneumon (*Herpestes ichneumon*) avec la mangouste à long museau (*Herpestes naso*) et le lièvre des savanes africaines (*Lepus victoriae*) avec le lièvre du Cap (*Lepus saxatilis*). Quatre espèces supplémentaires ont également été identifiées à la suite d'une réanalyse des données : le ratel (*Mellivora capensis*), le serval (*Leptailurus serval*), la genette tachetée (*Genetta maculata*) et la mangouste des marais (*Atilax paludinosus*).

4.4 Diversité spécifique

La diversité spécifique a été évaluée par la richesse spécifique et par le calcul de l'indice de diversité de Shannon (Shannon, 1948) en utilisant l'abondance, correspondant ici au nombre total d'individus observés. Les animaux domestiques et les personnes ont été exclus de ces calculs. Afin de vérifier si l'effort d'échantillonnage influençait les valeurs de l'indice de Shannon, un test de corrélation de Spearman a été réalisé. Une corrélation positive significative a été observée entre l'effort d'échantillonnage et l'indice de Shannon spécifique à chaque site ($r = 0,24$, $N = 30$, $p < 0,05$). Un seuil minimal d'échantillonnage de 40 jours par site a donc été retenu pour l'analyse de la diversité, conformément aux recommandations de Si et al. (2014), afin d'éviter les biais liés à un faible échantillon. La modélisation spatiale de la diversité spécifique a été réalisée à l'aide du logiciel QGIS (version 3.38.3). Les différences de diversité entre les zones nord, centrale et sud ont été testées par un test de Kruskal-Wallis après vérification de la non-normalité des données (test de Shapiro-Wilk).

Enfin, la richesse spécifique à travers la zone protégée a été évaluée à l'aide d'une courbe d'accumulation d'espèces basée sur un échantillonnage, où chaque unité d'échantillonnage représentait un piège photographique fonctionnant pendant une semaine. Une matrice de détection binaire (présence d'une espèce = 1, absence = 0) a été compilée pour chaque semaine de piégeage et l'accumulation spécifique a été modélisée par des permutations aléatoires (1000 itérations) à l'aide du pack R *vegan* (Oksanen et al., 2022). Cette approche estime le nombre cumulé moyen d'espèces détectées à mesure que l'effort d'échantillonnage augmente et fournit des intervalles de confiance de 95 % pour évaluer l'exhaustivité de l'échantillonnage.

4.5 Abondance relative

De manière analogue, les estimations d'abondance ont été limitées aux sites disposant d'au moins 40 jours d'échantillonnage pour garantir la comparabilité entre les zones. L'abondance a été exprimée à l'aide de l'indice d'abondance relative, ou RAI (Indice d'Abondance Relative), défini comme le nombre de fois où une espèce a été détectée pour 100 jours-pièges :

$$RAI = \frac{\text{nombre d'événements indépendants}}{\text{effort de piégeage photographique en jours}} \times 100$$

Les RAI ont été calculés pour chaque espèce, pour les groupes « antilopes », « faune sauvage » (toutes espèces excluant les domestiques et humains) et pour les humains, après exclusion des membres du personnel de recherche et de conservation. Les différences de RAI entre les zones ont été testées au moyen d'un test de Kruskal-Wallis pour les antilopes et pour les animaux domestiques.

4.6 Données saisonnières

L'ensemble de données a été divisé en saison sèche (de janvier 2023 à mai 2023 et de novembre 2023 à janvier 2024) et saison des pluies (de mai 2023 à novembre 2023) sur la base des données moyennes

de précipitations pour l'année 2023-2024 de la ville la plus proche du BeNP disposant de relevés climatologiques (Garoua), en utilisant le site Climate Explorer (Climate Explorer, 2024). La taille minimale d'échantillonnage pour l'analyse statistique a été réduite à 20 jours par site de piégeage photographique (contre 40 pour l'ensemble des données) en raison de la période d'échantillonnage saisonnière plus courte. En utilisant ce seuil, des données ont été enregistrées pour 13 sites pendant la saison des pluies et 24 pendant la saison sèche. Cela a donné un effort moyen de piégeage photographique de 163 jours (du 01/05/2023 au 01/11/2023) pendant la saison des pluies et de 67 jours (du 20/01/2023 au 01/05/2023 et du 01/11/2023 au 05/11/2023) pour la saison sèche.

Les indices de Shannon et les RAI saisonniers ont ensuite été comparés à l'aide de tests de Mann-Whitney. Des RAI moyens mensuels pour les antilopes et le bétail ont également été calculés à l'échelle du parc en divisant le nombre total d'événements indépendants par l'effort total de piégeage, puis multiplié par 100.

5 Résultats

5.1 Diversité et répartition des espèces

Entre le 25 janvier et le 28 octobre 2023, un total de 26 espèces de mammifères sauvages ont été recensées (**Tableau 1**). Ces résultats sont globalement cohérents avec ceux d'une étude précédente de la Bristol Zoological Society (BZS) menée par Argirova et al. (2021), qui avait documenté 28 espèces de mammifères lors d'un suivi de six sites à pierres à sel entre 2019 et 2020. Au total, le nombre cumulatif d'espèces détectées par pièges photographiques s'élève ainsi à 33, offrant une base complète pour le suivi à long terme de la biodiversité des mammifères de taille moyenne à grande dans le Parc National de la Bénoué. Additionnellement, la courbe d'accumulation a atteint une asymptote claire (Figure 3) suggérant ainsi que l'effort d'échantillonnage était adéquat pour détecter la diversité faunale locale.

Sur la seule base des données de 2023, la faune sauvage a été détectée sur 28 des 30 sites échantillonnés. La richesse spécifique était la plus élevée au site F avec 17 espèces et la plus faible au site C avec 0 espèce, ces deux sites étant situés dans la région sud du parc (**Figure 4**). Les sites ayant atteint le seuil minimal d'échantillonnage (≥ 40 jours ; $n = 19$) ont enregistré en moyenne 5,89 espèces (hors espèces domestiques et l'Homme).

L'indice global de diversité de Shannon du parc était de 2,68 (avec un indice moyen de 1,17 par site; **Tableau 2**). Les sites de la zone nord présentaient les scores moyens les plus élevés de l'indice de diversité de Shannon (moyenne = 1,67), suivis par la zone centrale (moyenne = 1,17) et la zone sud (moyenne = 1,14). La différence de scores entre les zones n'était pas statistiquement significative ($H_2 = 2,51$, $df = 2$, $p = 0,286$). Toutefois, la taille de l'échantillon était très faible pour les sites du nord (données provenant uniquement de trois sites), de sorte que les résultats étaient influencés par un petit nombre d'observations.

Species Accumulation Curve (Camera-Weeks)

Figure 3. Courbe d'accumulation des espèces basée l'échantillonnage, montrant le nombre cumulé moyen d'espèces détectées avec l'augmentation de l'effort d'échantillonnage (caméras-semaines) dans la zone d'étude. Les zones ombrées représentent des intervalles de confiance de 95 % dérivés de 1 000 permutations aléatoires.

5.2 Taxons menacés

Parmi les 34 espèces de faune enregistrées par pièges photographiques dans le parc, 10 sont menacées selon la Liste rouge de l'UICN et présentent donc un intérêt pour la conservation. Cela inclut 8 espèces détectées lors de l'enquête de 2023 (**Figure 5; Figure A1; Figure A2**) : le Bucorve d'Abyssinie, la girafe du Nord, le cobe de Buffon (*Kobus kob kob*), le cobe defassa (*Kobus ellipsiprymnus defassa*), le léopard (*Panthera pardus*), le buffle d'Afrique, le bubale majeur (*Alcelaphus buselaphus major*) et le singe patas (*Erythrocebus patas*) ; et deux espèces lors du relevé 2019–2021 : l'éland de Derby et l'hippopotame amphibie.

Le cobe de Buffon était l'espèce menacée la plus observée avec 23 événements, totalisant 33 individus répartis sur six sites (RAI* moyen = 0,52), suivi du bubale majeur avec 15 événements totalisant 37

individus également sur six sites (RAI* moyen = 0,79). Seules deux girafes du Nord ont été observées sur un site (RAI* moyen = 0,04), et un seul léopard (RAI* moyen = 0,08).

Aucune observation d'éléphant des savanes d'Afrique, de lycaon, de lion, de loutre à joues blanches (*Aonyx capensis*), de loutre à cou tacheté (*Hydrictis maculicollis*), ni de korrigum/topi (*Damaliscus lunatus korrigum*) n'a été enregistrée lors des relevés par pièges photographiques de la BZS, bien que le BeNP se situe dans leur aire historique de répartition. Cependant, les écogardes ont documenté séparément des signes d'éléphants et de lions lors des patrouilles, incluant six traces de lions et deux occurrences de crottes d'éléphants entre 2023 et 2024, indiquant leur présence transitoire dans le parc. L'inclusion de ces espèces porte le nombre d'espèces de mammifères sauvages de taille moyenne à grande présentes ou transitoirement présentes dans le BeNP à 35.

Tableau 1. Faune enregistrée lors des études par pièges photographiques dans le Parc National de la Bénoué entre 2019 et 2023. En excluant le bétail et les humains, 34 espèces de faune (33 mammifères et 1 oiseau) ont été détectées. 27 espèces ont été détectées lors de notre enquête de 2023, 28 lors de l'étude d'Argirova et al. (2021), entre 2019 et 2020.

Name (English)	Nom (français)	Nom binomial	UICN Redlist	Pluies 2023	Sèche 2023	Pluies 2020	Sèche 2019-20
Order		Tubulidentata					
Aardvark	Oryctérope du Cap	<i>Orycteropus afer</i>	LC		x		x
Order		Carnivora					
African civet	Civette africaine	<i>Civettictis civetta</i>	LC	x	x		x
Caracal	Caracal	<i>Caracal caracal</i>	LC		x		
Common genet	Genette commune	<i>Genetta genetta</i>	LC		x	x	x
Egyptian mongoose	Mangouste ichneumon	<i>Herpestes ichneumon</i>	LC		x	x	x
Honey badger	Ratel	<i>Mellivora capensis</i>	LC				x
Large-spotted Genet	Genette panthère	<i>Genetta maculata</i>	LC			x	
Leopard [†]	Léopard	<i>Panthera pardus</i>	VU		x	x	x
Marsh mongoose	Mangouste des marais	<i>Atilax paludinosus</i>	LC			x	x
Serval	Serval	<i>Leptailurus serval</i>	LC				x
Side-striped jackal	Chacal à flancs rayés	<i>Lupulella adusta</i>	LC	x	x		x
Spotted hyena	Hyène tachetée	<i>Crocuta crocuta</i>	LC			x	x
White-tailed mongoose	Mangouste à queue blanche	<i>Ichneumia albicauda</i>	LC		x		

Faune enregistrée suite.

Name (English)	Nom (français)	Nom binomial	UICN Redlist	Pluies 2023	Sèche 2023	Pluies 2020	Sèche 2019-20
Order		Cetartiodactyla					
African buffalo	Buffle d'Afrique	<i>Syncerus caffer</i>	NT	x	x	x	x
Bohor reedbuck	Cobe des roseaux	<i>Redunca redunca</i>	LC		x		
Northern bushbuck	Guib harnaché	<i>Tragelaphus scriptus</i>	LC	x	x	x	x
Common duiker	Céphalophe de Grimm	<i>Sylvicapra grimmia</i>	LC	x	x	x	x
Common warthog	Phacochère d'Afrique	<i>Phacochoerus africanus</i>	LC	x	x		x
Northern giraffe [†]	Girafe du Nord	<i>Giraffa camelopardalis</i> (ssp. <i>antiquorum</i>)	CR	x			x
Giant eland	Éland de Derby	<i>Taurotragus derbianus</i>	VU				x
Hartebeest	Bubale	<i>Alcelaphus buselaphus</i> (ssp. <i>major</i>)	NT	x	x		x
Hippopotamus	Hippopotame amphibie	<i>Hippopotamus amphibius</i>	VU			x	x
Kob	Cobe de Buffon	<i>Kobus kob</i> (ssp. <i>kob</i>)	VU	x	x	x	x
Red river hog	Potamochère roux	<i>Potamochoerus porcus</i>	LC	x	x		
Red-flanked duiker	Céphalophe à flancs roux	<i>Cephalophus rufilatus</i>	LC	x	x	x	x
Roan antelope	Antilope rouanne	<i>Hippotragus equinus</i>	LC	x	x	x	x
Waterbuck	Cobe à croissant	<i>Kobus ellipsiprymnus</i> (ssp. <i>defassa</i>)	NT		x	x	x

Faune enregistrée suite.

Name (English)	Nom (français)	Nom binomial	UICN Redlist	Pluies 2023	Sèche 2023	Pluies 2020	Sèche 2019-20
Order:		Lagomorpha					
African savannah hare	Lièvre des savanes d'Afrique	<i>Lepus victoriae</i>	LC		x	x	x
Order		Rodentia					
Crested porcupine	Porc-épic à crête	<i>Hystrix cristata</i>	LC		x	x	x
Order		Primates					
Mantled guereza	Colobe guéréza	<i>Colobus guereza</i>	LC		x	x	x
Olive baboon	Babouin olive	<i>Papio anubis</i>	LC	x	x	x	x
Common patas	Singe patas	<i>Erythrocebus patas</i>	NT	x	x		
Tantalus monkey	Vervet tantale	<i>Chlorocebus tantalus</i>	LC	x	x	x	x
Order		Bucerotiformes					
Northern ground hornbill*	Bucorve d'Abyssinie	<i>Bucorvus abyssinicus</i>	VU		x		
Total (espèces)		34 au total		15	26	19	27

* Le Bucorve d'Abyssinie, une espèce d'oiseau, est inclus ici car c'est le seul oiseau enregistré lors de notre enquête qui est principalement terrestre. L'abréviation « ssp. » dans la même colonne correspond à sous-espèce.

Tableau 2. Effort de piégeage photographique, images récupérées et aperçu de la diversité et de la richesse spécifique dans le Parc National de la Bénoué.

Site	Jours-piège	Total d'images	Bétail ind. événements	Bétail événements somme	Faune sauvage événements	Faune sauvage événements somme	Indice de diversité de Shannon	Richesse spécifique	Richesse spécifique ajustée [†]
Zone nord									
HH*	243	9540	27	155	41	35	2.27	14	0.06
KK	20	15	-	-	5	5	0.95	3	0.15
LL	18	9	-	-	2	2	0.69	2	0.11
MM*	274	1874	-	-	2	2	0.69	2	0.01
NN*	271	5935	13	48	13	13	2.03	9	0.03
OO	7	16	-	-	3	2	0.64	2	0.29
PP	10	20	-	-	4	4	1.39	4	0.40
QQ	10	6	-	-	2	2	0.69	2	0.20
RR	28	2	2	-	-	-	0.00	-	-
Zone* moyenne	263	5783	13	68	19	17	1.67	8.33	0.03
Zone centre									
BB	3	150	1	13	4	4	1.04	3	1.00
CC*	73	77	-	-	14	16	1.96	8	0.11
DD*	70	107	6	64	7	8	1.49	5	0.07
EE	36	20	1	9	2	3	0.64	2	0.06
GG	5	31	-	-	4	6	0.87	3	0.60
I*	281	4477	-	-	0	0	0.00	-	0.00
II*	69	147	-	-	23	28	2.03	10	0.14
K*	280	3402	-	-	2	2	0.00	1	-
R*	271	501	-	14	25	59	1.59	10	0.04
W	9	107	1	7	9	17	1.30	5	0.56
Z*	46	73	3	29	3	3	1.10	3	0.07
Zone* moyenne	156	1255	1	15	11	17	1.17	5.29	0.06

Métriques de diversité spécifique, suite.

Site	Jours- piège	Total d'images	Bétail ind. événements	Bétail événements somme	Faune sauvage événements	Faune sauvage événements somme	Indice de diversité de Shannon	Richesse spécifique	Richesse spécifique ajustée [†]
Zone Sud									
A*	249	319	32	255	4	4	0.69	2	0.01
B*	248	1016	42	139	20	36	1.41	10	0.04
C*	240	13201	1	3	0	0	0.00	-	-
D*	243	1225	3	22	0	0	0.00	-	-
E	23	60	3	23	5	5	0.00	1	0.04
F*	243	1412	4	19	170	248	2.24	17	0.07
G*	96	186	12	129	3	3	1.10	3	0.03
H*	60	49	1	1	11	18	1.54	7	0.12
Jb*	58	14	-	-	1	1	0.00	1	0.02
M*	230	12738	31	290	13	19	0.99	4	0.02
Zone* moyenne	164	2254	18	122	32	48	1.14	6.29	0.05
Tous les sites									
BeNP	3714	56729	183	1220	385	552	2.68	27	0.01
BeNP*	3545	56293	175	1168	346	501	2.65	27	0.01
BeNP* moyenne	183	3059	10	64	19	28	1.17	5.89	0.05

Les sites marqués d'un astérisque '*' ont dépassé 40 jours de piégeage et ont été inclus dans les analyses statistiques. « Événements ind. » représente les détections d'une espèce sur un site donné pendant la même heure qui ont été considérées comme un seul événement indépendant. La somme des événements ind. représente le nombre maximum d'individus détectés pour chaque espèce à partir d'une seule photo par événement horaire. La richesse spécifique correspond au dénombrement de toutes les espèces sauvages uniquement, en excluant les domestiques et les humains. † Richesse spécifique ajustée selon l'effort de piégeage : nombre de toutes les espèces sauvages enregistrées sur un site divisé par l'effort de piégeage (en jours). Les cellules marquées par un '-' indiquent qu'aucune faune n'a été détectée.

Figure 4. Indice de diversité de Shannon et richesse spécifique pour la faune de taille moyenne à grande par site de piège photographique dans le Parc National de la Bénoué.

Figure 5. Faune et bétail dans le Parc National de la Bénoué. Panneau de gauche : bétail; antilope roanne *Hippotragus equinus* ; bubale majeur *Alcelaphus buselaphus major* ; et repousse d’herbe détectée au même endroit (site R). Panneau de droite : girafe du Kordofan *Giraffa camelopardalis antiquorum* (site K) ; buffle d’Afrique *Syncerus caffer* (site F) ; léopard *Panthera pardus* (site DD) ; et bucorve d’Abyssinie *Bucorvus abyssinicus* (site F).

5.3 Abondance relative

Pour les sites ayant atteint le seuil minimal d'échantillonnage de 40 jours ($n = 19$), le Parc National de la Bénoué (BeNP) présentait un indice d'abondance relative (RAI) global de 11,52 pour toute faune sauvage (moyenne par site = 9,76), 6,41 pour les antilopes (moyenne = 5,19), 5,03 pour le bétail domestique (moyenne = 4,94) et 3,48 pour les humains (moyenne = 11,52) (Tableau 3). L'indice RAI moyen pour la faune sauvage était plus élevé dans la zone sud du parc (13,57) que dans la zone centrale (11,28) ou la zone nord (6,64). En revanche, l'indice RAI moyen pour les antilopes était plus élevé dans la zone centrale (7,26) que dans la zone sud (6,63) ou nord (3,83) (Figure 7). Le bétail était le plus abondant dans la zone sud (7,74), suivi par la zone nord (5,30) puis la zone centrale (2,16) (Figure 8). Les espèces les plus observées (les observations d'une même espèce sur un site donné pendant la même heure étant considérées comme un seul événement) étaient le bétail, suivi du vervet tantale (*Chlorocebus tantalus*), du guib harnaché (*Tragelaphus scriptus*), du céphalophe à flancs roux (*Cephalophus rufilatus*) et du céphalophe de Grimm (*Sylvicapra grimmia*) (Figure 6; Figure A3).

Figure 6. Espèces les plus fréquemment détectées dans le BeNP (listé en anglais). Les valeurs en gras indiquent les événements indépendants (nombre d'heures pendant lesquelles une espèce a été détectée sur l'ensemble des sites). Les valeurs entre parenthèses indiquent le nombre maximum d'individus détectés lors d'une seule photo par événement horaire.

Le bétail a été observé sur 17 des 30 sites échantillonnés, et les humains (hors personnel du parc) sur 20 des 30 sites. En plus de la présence de pâturage du bétail, les caméras ont également enregistré des bergers coupant les feuilles d'*Azelia africana*, une source alimentaire importante pour les girafes et pour le bétail, ainsi que des brûlis contrôlés (Figure 10). Aucune relation significative n'a été trouvée entre les valeurs de l'indice d'abondance relative du bétail et celles des antilopes sur chaque site (corrélation de rang de Spearman, $r = 0,0089$, $df = 17$, $p = 0,716$) (Figure 9). De même, aucune différence significative n'a été observée dans l'indice d'abondance relative entre les zones pour les antilopes (Kruskal-Wallis, $\chi^2 = 0,88$, $df = 1$, $p = 0,64$) ni pour le bétail sur chaque site (Kruskal-Wallis, $\chi^2 = 2,431$, $df = 1$, $p = 0,116$). Il convient toutefois de noter que la faible taille des échantillons affecte la précision de ces observations et que l'analyse ne tenait compte que du chevauchement spatial, mais pas du chevauchement temporel.

Tableau 3. Valeurs de l'indice d'abondance relative (RAI) pour la faune, les antilopes et les espèces d'intérêt pour la conservation par site, réparties par zone.

RAI												
Site	Bétail	Homme	Faune sauvage	Antilopes	Buffle	Girafe	Bubale	Cobe de Buffon	Léopard	Bucorve	Patas	Cobe defassa
Zone Nord												
HH*	11.11	4.53	14.40	7.82	-	-	-	0.82	-	-	0.41	-
KK	-	-	25.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-
LL	-	-	11.11	5.56	-	-	-	-	-	-	-	-
MM*	-	0.73	0.73	0.73	-	-	-	-	-	-	-	0.36
NN*	4.80	2.58	4.80	2.95	-	-	-	0.37	-	0.37	-	-
OO	-	-	28.57	28.57	-	-	-	14.29	-	-	-	-
PP	-	-	40.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-
QQ	-	-	20.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-
RR	7.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zone* mean	5.30	2.61	6.64	3.83	-	-	-	0.40	-	0.12	0.14	0.12
Zone Centre												
BB	33.33	-	133.33	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
CC*	-	-	19.18	10.96	-	-	1.37	-	1.37	-	-	-
DD*	8.57	1.43	10.00	8.57	-	-	1.43	-	-	-	-	-
EE	2.78	2.78	5.56	2.78	-	-	-	-	-	-	2.78	-
GG	-	-	80.00	20.00	-	-	-	-	-	-	40.00	-
I*	-	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II*	-	4.35	33.33	18.84	-	-	-	-	-	-	2.90	-
K*	-	0.71	0.71	-	-	0.71	-	-	-	-	-	-
R*	-	2.58	9.23	8.12	-	-	2.58	2.21	-	0.37	0.37	0.37
W	11.11	11.11	100.00	66.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Z*	6.52	13.04	6.52	4.35	-	-	-	-	-	-	-	-
Zone* moyenne	2.16	3.21	11.28	7.26	-	0.10	0.77	0.32	0.20	0.05	0.47	0.05

RAI suite

Site			Faune		Cobe de							
	Bétail	Homme	sauvage	Antilope	Buffle	Girafe	Hartebeest	Buffon	Léopard	Bucorve	Patras	Cobe à eau
Zone Sud												
A*	12.85	5.22	1.61	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
B*	16.94	3.63	8.06	2.02	-	-	0.40	-	-	-	-	-
C*	0.42	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	1.23	1.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	13.04	17.39	21.74	21.74	-	-	-	-	-	-	-	-
F*	1.65	0.82	69.96	33.33	1.23	-	-	4.94	-	0.41	-	-
G*	12.50	5.21	3.13	2.08	-	-	-	1.04	-	-	1.04	-
H*	1.67	-	18.33	10.00	-	-	6.67	-	-	-	-	-
Jb*	-	1.72	1.72	1.72	-	-	1.72	-	-	-	-	-
M*	13.48	15.22	5.65	3.04	-	-	-	-	-	-	-	-
Zone* moyenne	7.44	4.03	13.56	6.63	0.15	-	1.10	0.75	-	0.05	0.13	-
Tous les sites												
BeNP* RAI	4.94	3.10	9.76	5.19	0.08	0.06	0.42	0.62	0.03	0.08	0.14	0.06
BeNP* RAI moyenne	5.03	3.48	11.52	6.41	0.07	0.04	0.79	0.52	0.08	0.06	0.26	0.04
Événements	183	116	385	209	3	2	15	23	1	3	8	2
Événements *	175	110	346	184	3	2	15	22	1	3	5	2
Événements somme	1220	NA	552	295	11	2	37	33	1	4	11	2
Événements somme*	1168	NA	501	265	11	2	37	31	1	4	5	2

*Sites ayant dépassé le seuil minimal de 40 jours (considérés pour l'analyse statistique). Les tirets indiquent des zéros. Les zéros ont été inclus dans le calcul des moyennes.

Figure 7. Répartition et abondance relative des antilopes et espèces apparentées (Famille : Bovidae) par site échantonné.

Figure 8. Répartition et abondance relative du bétail (*Bos taurus*, gauche) et des Hommes (*Homo sapiens*, droite) par site échantonné.

Figure 9. Comparaison de l'abondance et de la répartition des antilopes et espèces apparentées (Famille : Bovidae) et du bétail (*Bos taurus*) par zone (nord, centre, sud).

Figure 10. Sens horaire de haut à gauche : bétail se déplaçant dans le parc ; personne sur un arbre d'*Azelia africana* coupant les feuilles pour s'en servir comme source de nourriture pour le bétail plus bas ; huit jours plus tard, branches dénudées après coupe des feuilles ; nouvelle repousse visible avec un feu en arrière-plan. Il convient de noter que cet arbre est également une source alimentaire de choix pour les girafes.

5.4 Variation saisonnière

Les sites présentaient une plus grande diversité spécifique pendant la saison sèche (27 espèces différentes détectées, moyenne de 4,04 espèces par site) que pendant la saison des pluies (15 espèces différentes détectées, moyenne de 2,85 espèces par site) (Tableau A1). Lorsqu'on prend en compte l'effort de piégeage photographique, les sites enregistraient toujours davantage d'espèces pendant la saison sèche que pendant la saison des pluies (sèche : moyenne = 0,02 ; pluvieuse : moyenne = 0,01), cette différence étant statistiquement significative (Mann-Whitney, $U = 97$, $p = 0,009$). De même, pour les sites ayant atteint la taille minimale d'échantillon, les scores de l'indice de diversité de Shannon étaient en moyenne plus élevés pendant la saison sèche (2,59) que pendant la saison des pluies (1,97), bien que cette différence ne soit pas significative (Mann-Whitney, $U = 172$, $p = 0,543$).

En termes d'abondance, la faune sauvage et les antilopes présentaient un indice RAI plus élevé pendant la saison sèche (RAI moyen faune sauvage : sèche = 18, pluvieuse = 3,87 ; antilopes : sèche = 9,65, pluvieuse = 2,12), ces différences saisonnières étant statistiquement significatives (Mann-Whitney, Faune sauvage : $U = 113$, $N = 37$, $p = 0,030$; Antilopes : $U = 112$, $N = 37$, $p = 0,028$) (Figure A4). En revanche, les détections de bétail étaient légèrement inférieures pendant la saison sèche par rapport à la saison des pluies (RAI moyen : sèche = 4,44, pluvieuse = 5,29), bien que cette différence ne soit pas statistiquement significative ($U = 184$, $N = 37$, $p = 0,770$). Si l'on décompose les scores à l'échelle du parc par mois, les antilopes montrent un pic précoce pendant la saison sèche, sur les mois de février, mars et avril, tandis que le bétail présente un pic bimodal plus tardif entre avril et août, avec une diminution notable des détections en juin (Figure 11).

Figure 11. Valeurs de l'indice d'abondance relative à l'échelle du parc pour le bétail domestique (*Bos taurus*, en rouge) et les antilopes et espèces apparentées (Famille : Bovidae, en bleu) par mois. La saison des pluies est considérée comme allant de mai à octobre. Aucune donnée n'est représentée pour janvier et novembre en raison du faible effort d'échantillonnage.

6 Discussion

6.1 Synthèse

Notre relevé par pièges photographiques confirme que le Parc National de la Bénoué demeure un point chaud de biodiversité majeur au sein de la zone soudano-sahélienne de l'Afrique centrale. Sur un total de 3 714 jours-piège, nous avons recensé 26 espèces de mammifères. Si l'on combine ces données avec les relevés précédents de la BZS réalisés entre 2019 et 2021, un total de 33 espèces de mammifères sauvages ont été recensées dans le parc. Cela contraste avec les 16 espèces de mammifères sauvages recensées par Elkan et al. (2015) lors d'un relevé aérien réalisé en 2015 dans le parc national de la Bénoué. Les relevés par pièges photographiques ont permis de détecter plusieurs taxons discrets ou nocturnes, tels que l'oryctérope (*Orycteropus afer*), le caracal (*Caracal caracal*) et le chacal à flancs rayés (*Lupulella adusta*), qui sont généralement indétectables lors de relevés aériens. Ces résultats soulignent l'importance du piégeage photographique pour détecter les espèces cryptiques et établir un inventaire plus complet de la diversité des mammifères. Une seule espèce observée lors du relevé aérien n'a pas été détectée par les pièges photographiques : le topi (*Damaliscus lunatus*), représenté par un individu unique lors du relevé de 2015.

Malgré l'utilisation de coffres de protection, plusieurs caméras ont été perdues à cause de vols, de vandalisme ou d'incendie, créant des lacunes dans la couverture spatiale. Néanmoins, les données recueillies constituent une base précieuse pour les suivis futurs. Le suivi de l'abondance et de la répartition des grands mammifères dans le temps présente des avantages pour les gestionnaires de parc et les conservationnistes, en permettant de quantifier la répartition des espèces, l'ampleur des variations de population et en facilitant le développement d'interventions de conservation ciblées pour stopper ou inverser le déclin de ces espèces.

La richesse spécifique variait considérablement selon les sites, avec une diversité maximale enregistrée dans les zones centrale et sud du parc. Les sites présentant des périodes de déploiement plus longues (>40 jours) ont produit des indices de diversité de Shannon plus élevés, renforçant l'importance du suivi soutenu. Bien que les indices d'abondance relative soient influencés par le comportement et la détectabilité des espèces, ils fournissent néanmoins des informations précieuses sur les modèles spatiaux et saisonniers. Le cobe de Buffon et l'antilope rouanne figuraient parmi les grands herbivores les plus fréquemment détectés, tandis que le buffle d'Afrique, la girafe et le cobe des roseaux ont été enregistrés sur beaucoup moins de sites, bien qu'ils occupent des habitats de savane similaires.

Malgré la richesse spécifique globale enregistrée, les relevés récents ont également mis en évidence la rareté — voire la possible extirpation locale — de plusieurs espèces d'intérêt pour la conservation. Notamment, aucun éléphant des savanes d'Afrique (*Loxodonta africana*) ni lion (*Panthera leo*) n'a été détecté par pièges photographiques. Cela survient malgré les observations d'écogardes indiquant la présence de ces espèces lors des patrouilles, incluant six traces de lion et deux occurrences de crottes d'éléphants entre 2023 et 2024. L'inclusion de ces espèces transitoires porterait ainsi la richesse spécifique des mammifères de taille moyenne à grande du parc à 35 espèces (en excluant les rongeurs et chauves-souris) ou 36 si le topi est inclus. Un relevé récent de 2024 mené par Biodiversity Environment & Sustainable Development n'a également pas détecté le lycaon, malgré des

observations anecdotiques de traces dans le parc (Justin Didolanvi, comm. pers.), confirmant son extinction locale, tout comme le rhinocéros noir et le guépard. Ces absences correspondent aux tendances plus larges de déclin de la mégafaune observées dans le complexe de la Bénoué, probablement liées à l'intensification des pressions anthropiques telles que le braconnage, la dégradation des habitats et la compétition avec le bétail (Scholte et al., 2021). Les grands mammifères jouent un rôle écologique crucial en tant qu'ingénieurs de l'écosystème, façonnant la structure de la végétation et influençant la dynamique des écosystèmes (Owen-Smith, 1988). Leur vulnérabilité à la fragmentation de l'habitat et aux perturbations humaines fait d'eux des indicateurs efficaces de l'état de santé des écosystèmes (Morrison et al., 2007). Ainsi, le suivi de leur abondance et de leur répartition est essentiel, non seulement comme système d'alerte précoce pour la dégradation écologique, mais aussi pour guider des interventions de conservation ciblées visant à inverser le déclin des populations.

6.2 Éland et topi

L'un des résultats les plus préoccupants de l'étude actuelle est l'absence totale d'observations d'éland de Derby lors du relevé de 2023. Malgré une observation unique lors d'une étude précédente de la BZS centrée sur les pierres à sel (Argirova, 2021), aucune détection récente par pièges photographiques n'a été réalisée. Compte tenu de leur absence lors de ce relevé, d'une seule observation en 2021 et de leur absence dans l'évaluation aérienne de 2015 (Elkan et al., 2015), il est probable que l'éland soit présent à des densités extrêmement faibles dans le BeNP. Cela suggère que l'éland pourrait se trouver au seuil de l'extinction locale dans le parc. Étonnamment, depuis que les écogardes tiennent des relevés en 2023, des empreintes d'éland ont été recensées à 12 occasions et des crottes d'éland à 22 occasions lors des patrouilles. Cependant, étant donné qu'aucune observation directe n'a été réalisée durant cette période, il est possible que certains de ces signalements concernent des empreintes ou crottes de buffle d'Afrique, dont la présence complique le suivi. Cela souligne la nécessité d'améliorer les méthodes de détection, par exemple en plaçant des pièges photographiques à des emplacements ciblés tels que les pierres à sel. Jusqu'à ce que de nouvelles données soient disponibles, la BZS recommande fortement un moratoire immédiat sur la chasse à l'éland dans l'ensemble des zones cynégétiques du complexe de la Bénoué, jusqu'à ce qu'une évaluation complète de la population soit réalisée. Bien que la chasse au trophée puisse générer des revenus précieux pour la conservation — notamment dans les régions où l'écotourisme est limité — elle doit être guidée par un système de quotas durable et non par des estimations approximatives (Lescuyer et al., 2016). L'absence de topi dans les relevés par pièges photographiques et les rapports de patrouilles, ainsi qu'un seul recensement en 2015, indique également que cette espèce est soit présente en très faible nombre, soit a également été extirpée du parc.

6.3 Giraffe

Les résultats de cette enquête confirment le statut précaire de la population de girafes du Kordofan (*Giraffa camelopardalis antiquorum*) au sein du Parc National de la Bénoué (BeNP). Bien que le Complexe de la Bénoué constitue l'un des derniers bastions pour cette girafe en danger critique, les détections lors de l'enquête par pièges photographiques de 2023 ont été limitées à un seul site. Ce faible taux de détection concorde avec les évaluations ciblées précédentes suggérant que seulement 26 individus pourraient subsister dans le parc (Parks et al., 2023). La distribution spatiale restreinte et les faibles taux de rencontre soulignent la vulnérabilité de la girafe du Kordofan à l'extinction,

notamment face aux menaces persistantes telles que le braconnage, la dégradation de l'habitat et la concurrence avec le bétail, Colston et al. (2023) ayant suggéré à l'aide d'un modèle que l'extirpation de l'espèce du parc pourrait survenir dans moins de 15 ans sans interventions supplémentaires.

Notamment, les girafes étaient absentes de plusieurs zones où elles avaient été précédemment recensées (Chillingworth, 2021). Si certaines de ces absences peuvent refléter des limitations de la méthode de détection ou des différences méthodologiques plutôt qu'une absence réelle, le contraste avec l'abondance relative d'autres grands herbivores—tels que le cobe de Buffon et l'antilope rouanne—suggère que la densité des girafes dans le BeNP reste faible. Comme pour l'élan, pour améliorer la détection et le suivi, les efforts futurs devraient privilégier des méthodes ciblées, telles que le déploiement de pièges photographiques sur les pierres à sel, les points d'eau ou les sites d'alimentation connus (Sekakoh, 2021 ; Parks et al., 2023), particulièrement compte tenu de l'efficacité limitée des relevés aériens, qui n'avaient enregistré que deux girafes en 2015 et aucun éland (Elkan et al., 2015).

Des travaux récents de Didolanvi et al. (2025) dans le paysage de conservation de Bouba Ndjidda démontrent l'intérêt d'intégrer les connaissances écologiques locales (LEK) pour mieux comprendre la présence, les déplacements et les menaces pesant sur les girafes. La reproduction de telles approches communautaires autour du BeNP pourrait améliorer les résultats de conservation et renforcer l'implication locale. De même, les écogardes ont relevé de manière irrégulière la présence de girafes lors des patrouilles, avec 20 traces enregistrées en 2023 et 5 en 2024, ainsi que plusieurs observations directes, notamment le long de la route entre Banda et Buffle Noir. Étant donné que les individus peuvent être identifiés de manière fiable par les motifs uniques de leurs taches, l'utilisation de méthodes photographiques de capture-recapture constitue un outil précieux pour générer de futures estimations de population.

Pour soutenir ces efforts, le développement d'une bibliothèque centralisée de photo-identification à l'échelle du Complexe de la Bénoué devrait être activement encouragé, la BZS ayant déjà initié un catalogue naissant sur GiraffeSpotter (Giraffe Spotter, 2025). De plus, la récente Stratégie Nationale Camerounaise pour la Conservation des Girafes (2025) constitue une opportunité opportune pour renforcer les efforts de conservation régionaux et améliorer la viabilité à long terme des populations de girafes du Kordofan.

6.4 Menaces et mesures d'atténuation

Les détections de la faune ont été plus fréquentes pendant la saison sèche, probablement en raison d'une augmentation des déplacements des animaux et d'une meilleure visibilité, la hauteur de l'herbe réduisant la détectabilité au fur et à mesure de la saison des pluies. La présence de bétail était similaire dans les deux saisons, avec un pic entre mai et août, probablement lié à la disponibilité des ressources alimentaires hors des zones protégées. La présence élevée et persistante de bétail dans les zones utilisées par la faune peuvent entraîner une concurrence avec les herbivores et les brouteurs, comme le montrent des preuves photographiques d'un site de pièges photographiques où des bergers coupent des feuilles d'*Afzelia* sp., un arbre prisé par les girafes, pour nourrir le bétail (Sekakoh, 2019). Bien qu'une diminution des antilopes corresponde à une augmentation du bétail, il n'est pas possible d'établir un lien de cause à effet. Des études supplémentaires sont donc nécessaires pour comprendre

comment le bétail et les perturbations humaines influencent la présence de la faune, en particulier pendant la saison sèche, période de forte compétition pour les ressources. Il est également important de comparer comment les zones d'exploitation aurifère illégale et les activités associées influencent la répartition des espèces afin de déterminer si la perturbation ou la chasse sont des facteurs contributifs. Le taux élevé de détections humaines dans les zones où se trouvent les antilopes suggère un chevauchement potentiel spatial et temporel pouvant refléter une pression de chasse.

Les résultats de cette étude soutiennent l'appel à renforcer les patrouilles anti-braconnage et à améliorer la protection des habitats, notamment dans les zones où la présence de girafes et d'élangs a été confirmée. Les études précédentes ont également souligné le rôle des zones de chasse adjacentes, telles que la ZIC 18, qui pourraient héberger des populations de girafes plus stables que le parc lui-même (Parks et al., 2023). Cela suggère que la planification de la conservation doit s'étendre au-delà des limites des aires protégées, améliorer la connectivité des corridors fauniques et impliquer activement les gestionnaires des zones de chasse en tant que parties prenantes clés. Enfin, atténuer la compétition saisonnière avec le bétail par une meilleure gestion du pâturage et l'engagement des communautés sera essentiel pour réduire la pression sur les habitats critiques des girafes pendant les périodes de manque alimentaire.

6.5 Recommandations de conservation

1. Renforcer les patrouilles anti-braconnage basées sur la méthode SMART afin de réduire la chasse, l'exploitation minière et la transhumance illégale et d'améliorer la protection de la faune.
2. Suspendre et réviser la chasse à l'éland dans les ZIC entourant le BeNP, et réaliser une évaluation de population à l'échelle régionale pour déterminer leur statut de conservation.
3. Améliorer la connectivité des paysages afin de favoriser les déplacements des girafes et d'autres grands herbivores entre les aires protégées et les zones de chasse, en particulier compte tenu des populations stables observées dans des zones de chasse telles que la ZIC 18.
4. Impliquer les gestionnaires des zones de chasse en tant que parties prenantes clés dans la planification de la conservation, en reconnaissant leur rôle dans l'accueil de populations fauniques viables.
5. Mettre en œuvre des stratégies de gestion du pâturage afin de réduire la compétition entre le bétail et la faune sauvage.

7 Références

Argirova, E., 2021. *Seasonal variation in biodiversity and diel activity patterns of species using salt licks in Bénoué National Park, Cameroon*. BSc thesis, University of Leicester.

Bristol Zoological Society. (2022). Conservationists at Bristol Zoological Society have stepped in to protect one of the world's most threatened types of giraffe. <https://bristolzoo.org.uk/news/bristol-zoological-society-helps-threatened-giraffes>

Cervera, L., Lizcano, D.J., Parés-Jiménez, V., Espinoza, S., Poaquiza, D., De la Montaña, E. and Griffith, D.M., 2016. A camera trap assessment of terrestrial mammals in Machalilla National Park, western Ecuador. *Check List*, 12(2), pp.1868-1868.

Chillingworth, L. (2021) Determining the occupancy of Kordofan giraffe (*Giraffa camelopardalis antiquorum*) across Bénoué National Park, Cameroon and the implications for their conservation and protection. [Unpublished Master's thesis], University of Bristol.

Coimbra, R.T., Winter, S., Mitchell, B., Fennessy, J. and Janke, A., 2022. Conservation genomics of two threatened subspecies of northern giraffe: The West African and the Kordofan giraffe. *Genes*, 13(2), p.221.

Colston, K.P., Johnson, C.L., Nyugha, D., Mengamenya Goué, A. and Penny, S.G., 2023. Viability analysis of Kordofan giraffe (*Giraffa camelopardalis antiquorum*) in a protected area in Cameroon. *African Journal of Ecology*, 61(4), pp.929-944.

Croes, B.M., Funston, P.J., Rasmussen, G., Buij, R., Saleh, A., Tumenta, P.N. and De longh, H.H., 2011. The impact of trophy hunting on lions (*Panthera leo*) and other large carnivores in the Bénoué Complex, northern Cameroon. *Biological Conservation*, 144(12), pp.3064-3072.

de longh, H.H., Croes, B.A.R.B.A.R.A., Rasmussen, G.R.E.G., Buij, R.A.L.P.H. and Funston, P.A.U.L., 2011. The status of cheetah and African wild dog in the Benoue Ecosystem, North Cameroon. *Cat News*, 55(1), pp.29-31.

Didolanvi, G.J., Kamgang, S.A., Tegang, R., Tadjou, S.P., Scholte, P. and Fennessy, J., 2025. Local Knowledge of Kordofan Giraffe in the Bouba Ndjidda Conservation Landscape, Cameroon. *African Journal of Wildlife Research*, 55(1).

Elkan, P., Fotso, R., Hamley, C., Mendiguetti, S., & Bour, P. (2015). Aerial surveys of wildlife and human activity across the Bouba N'djida – Sena Oura - Benoue - Faro landscape. Wildlife Conservation Society.

Fennessy, J. & Marais, A. 2018. *Giraffa camelopardalis ssp. antiquorum*. The IUCN Red List of Threatened Species.

GiraffeSpotter. (2025). *Wildbook for Giraffe*, Available at <https://giraffespotter.org/> (Accessed: 10 July 2025).

Foguekem, D., Tchamba, M. N., & Omondi, P. (2010). Aerial survey of elephants (*Loxodonta africana africana*), other large mammals and human activities in Waza National Park, Cameroon. *African Journal of Environmental Science and Technology*, 4(6), 401–411

He, X. and Wei, H., 2023. Biodiversity conservation and ecological value of protected areas: A review of current situation and future prospects. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 11, p.1261265.

Lescuyer, G., Ngouhouo Poufoun, J., Defo, L., Bastin, D. and Scholte, P., 2016. Does trophy hunting remain a profitable business model for conserving biodiversity in Cameroon?. *International Forestry Review*, 18(1), pp.108-118.

Marais A.J., Fennessy S, Ferguson S., and Fennessy J.T. (2019) Country Profile: A Rapid Assessment of the Giraffe Conservation Status in Cameroon. Windhoek, Namibia: Giraffe Conservation Foundation.

Marneweck, C.J., Brown, M.B., Ekandjo, P., Fennessy, S., Hoffman, R., Kipchumba, A., Muneza, A., Otten, F. and Fennessy, J. (eds.) (2025) State of Giraffe 2025: An update from the Giraffe Africa Database

(GAD). Windhoek: Giraffe Conservation Foundation. Available at: <https://giraffeconservation.org/wp-content/uploads/2025/06/State-of-Giraffe-2025-Report-v5.pdf> (Accessed: 12 November 2025).

Morrison, J.C., Sechrest, W., Dinerstein, E., Wilcove, D.S. and Lamoreux, J.F., 2007. Persistence of large mammal faunas as indicators of global human impacts. *Journal of mammalogy*, 88(6), pp.1363-1380.

Oliver, T.H., Heard, M.S., Isaac, N.J., Roy, D.B., Procter, D., Eigenbrod, F., Freckleton, R., Hector, A., Orme, C.D.L., Petchey, O.L. and Proença, V., 2015. Biodiversity and resilience of ecosystem functions. *Trends in ecology & evolution*, 30(11), pp.673-684.

Oksanen, J., Simpson, G.L., Blanchet, F.G., Kindt, R., Legendre, P., Minchin, P.R., O'Hara, R.B., Solymos, P., Stevens, M.H.H., Szoecs, E. and Wagner, H. (2022) *vegan: Community Ecology Package*. R package version 2.6-4. Available at: <https://CRAN.R-project.org/package=vegan> (Accessed: 14 November 2025)

Owen-Smith, R.N., 1988. Megaherbivores: the influence of very large body size on ecology. Cambridge university press.

Parks, W. (2021) Kordofan giraffe (*Giraffa camelopardalis antiquorum*) status in the Bénoué National Park Complex, Cameroon: Assessing the dynamics of a Critically Endangered population to further conservation efforts. [Unpublished Master's thesis], University of Bristol.

R Core Team (2022). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.

Ripple, W.J., Newsome, T.M., Wolf, C., Dirzo, R., Everatt, K.T., Galetti, M., Hayward, M.W., Kerley, G.I., Levi, T., Lindsey, P.A. and Macdonald, D.W., 2015. Collapse of the world's largest herbivores. *Science advances*, 1(4), p.e1400103.

Scholte, P., Pays, O., Adam, S., Chardonnet, B., Fritz, H., Mamang, J.B., Prins, H.H., Renaud, P.C., Tadjou, P. and Moritz, M., 2022. Conservation overstretch and long-term decline of wildlife and tourism in the central African savannas. *Conservation Biology*, 36(2), p.e13860.

Sekakoh 2020. Sekakoh's report to giraffe conservation foundation Kordofan giraffes in the Benue complex of northern Cameroon.

Owen-Smith, R.N., 1988. Megaherbivores: the influence of very large body size on ecology. Cambridge university press.

Taïga, L.K., Kumgana, S.A., Fils, E.M.B., Samuel, T.C. and Rduch, V., 2020. The status and population dynamics of Buffon's kob (*Kobus kob kob*, Erxleben, 1777) in the Faro National Park, Northern Cameroon. *African Journal of Ecology*, 59(1), pp.1-10.

Tchamba, M.N. and Elkan, P., 1995. Status and trends of some large mammals and ostriches in Waza National Park, Cameroon. *African Journal of Ecology*, 33(4), pp.366-376.

Tchobsala, Hamadou, A.Z., Hyacente, A., Paul, K., Danra, D.D. and Clautilde, M., 2021. Influence of anthropization on flora and the carbon stock of the corridor's vegetation at the Benoue National Park of Cameroon. *Environmental Challenges*, 5, p.100345.

- Tilman, D., Isbell, F. and Cowles, J.M., 2014. Biodiversity and ecosystem functioning. *Annual review of ecology, evolution, and systematics*, 45(1), pp.471-493.
- Tobler, M.W., Zúñiga Hartley, A., Carrillo-Percastegui, S.E. and Powell, G.V., 2015. Spatiotemporal hierarchical modelling of species richness and occupancy using camera trap data. *Journal of Applied Ecology*, 52(2), pp.413-421.
- WCS, 2023. Aerial assessment in the dry season of the Waza national park and peripheral areas. tech. Messa Yaounde : Wildlife Conservation Society, pp. 1–46.
- Wearn, O.R., Rowcliffe, J.M., Carbone, C., Bernard, H. and Ewers, R.M., 2013. Assessing the status of wild felids in a highly-disturbed commercial forest reserve in Borneo and the implications for camera trap survey design. *PLoS One*, 8(11), p.e77598.
- Weladji, R.B. and Tchamba, M.N., 2003. Conflict between people and protected areas within the Bénoué Wildlife Conservation Area, North Cameroon. *Oryx*, 37(1), pp.72-79.
- Yoccoz, N.G., Nichols, J.D. and Boulinier, T., 2001. Monitoring of biological diversity in space and time. *Trends in ecology & evolution*, 16(8), pp.446-453.

8 Remerciements et autorisations

Une phase antérieure de ce projet (janvier 2022 – janvier 2024) a été soutenue par l’initiative « Save Our Species » de l’UICN, cofinancée par l’Union européenne. La Bristol Zoological Society détient un mémorandum d’accord (Memorandum of Understanding) avec le Ministère camerounais des Forêts et de la Faune (MINFOF), formalisant la manière dont la conservation peut être conduite au sein du Parc National de la Bénoué (valide jusqu’en janvier 2027).

Nous remercions le MINFOF pour la validation de ce projet et pour leur soutien inestimable tout au long de la collecte des données. Nous souhaitons également exprimer notre gratitude à Jean Bernard Saidou, Bouba Samaki, NTIECHE MOLUH Soulemame, Harouna Nji Sangou et à l’ensemble de l’équipe des écogardes du Service de Conservation du Parc National de la Bénoué, qui travaillent sans relâche pour protéger les espèces menacées de la zone et sans lesquels cette enquête n’aurait pas été possible. Nous remercions également Jessica Bodey et Emily Dixon pour leur aide dans l’étiquetage des images et le nettoyage des données, ainsi que l’ensemble de l’équipe Sekakoh qui a supervisé la réalisation de plusieurs lots de travail pendant la planification, l’exécution et la rédaction de ce rapport.

9 Annexe

Figure A1. Répartition et abondance relative des taxons d'intérêt pour la conservation dans le BeNP : bubale majeur (*Alcelaphus buselaphus major*), buffle d'Afrique (*Syncerus caffer*), girafe du Nord (*Giraffa camelopardalis*), léopard (*Panthera pardus*).

Figure A2. Répartition et abondance relative des taxons d'intérêt pour la conservation dans le BeNP : singe patas (*Erythrocebus patas*), bucorve d'Abyssinie (*Bucorvus abyssinicus*), cobe de Buffon (*Kobus kob kob*) et cobe défassa (*Kobus ellipsiprymnus defassa*).

Figure A4. Moyenne des valeurs de l'indice d'abondance relative pour les antilopes et espèces apparentées (Famille : Bovidae) (haut) et pour le bétail (bas) pendant la saison sèche et des pluies.

Tableau A1. Diversité spécifique et abondance relative par site pour la saison sèche et des pluies. Les sites n'ayant pas atteint le seuil minimal de 20 jours d'échantillonnage en saison pluvieuse ou sèche sont marqués respectivement par un * et un †, et n'ont pas été inclus dans l'analyse statistique.

Site	Piège (Jour)		Diversité de Shannon		Richesse spécifique		Richesse sp. ajustée †		Faune sauvage RAI		Antilope RAI		Bétail RAI		Humain RAI	
	Pluies	Sèche	Pluies	Sèche	Pluies	Sèche	Pluies	Sèche	Pluies	Sèche	Pluies	Sèche	Pluies	Sèche	Pluies	Sèche
A*†	182	67	0.69	0.00	2	0	0.01	0.00	2.20	0.00	1.10	0.00	6.59	29.85	4.40	7.46
B*†	181	67	1.30	1.15	6	6	0.03	0.09	4.42	17.91	1.66	2.99	15.47	20.90	2.21	7.46
BB	0	3	NA	1.04	NA	3	NA	1.00	NA	133.33	NA	100.00	NA	33.33	NA	0.00
C*†	175	65	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	1.54
CC*	0	73	NA	1.96	NA	8	NA	0.11	NA	19.18	NA	10.96	NA	0.00	NA	0.00
D*†	178	65	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.56	4.62
DD*	0	70	NA	1.49	NA	5	NA	0.07	NA	10.00	NA	8.57	NA	8.57	NA	1.43
E*	0	23	NA	0.00	NA	1	NA	0.04	NA	21.74	NA	21.74	NA	13.04	NA	17.39
EE*	0	36	NA	0.64	NA	2	NA	0.06	NA	5.56	NA	2.78	NA	2.78	NA	2.78
F*†	180	63	1.64	2.21	7	17	0.04	0.27	13.33	231.75	6.11	111.11	0.00	6.35	1.11	0.00
G*†	31	65	0.69	0.00	2	1	0.06	0.02	6.45	1.54	3.23	1.54	19.35	9.23	12.90	1.54
GG	0	5	NA	0.87	NA	3	NA	0.60	NA	80.00	NA	20.00	NA	20.00	NA	0.00
H*	0	60	NA	1.54	NA	7	NA	0.12	NA	18.33	NA	10.00	NA	1.67	NA	10.00
HH*†	154	89	1.97	1.80	9	8	0.06	0.09	14.29	14.61	7.14	8.99	16.88	0.00	3.25	0.00
I*†	180	101	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00
II*	0	69	NA	2.03	NA	10	NA	0.14	NA	33.33	NA	18.84	NA	0.00	NA	4.35
Jb*	0	58	NA	0.00	NA	1	NA	0.02	NA	0.00	NA	0.00	NA	0.00	NA	1.72
k*†	179	101	0.00	0.00	1	0	0.01	0.00	1.12	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.56	0.99
KK*	0	20	NA	0.95	NA	3	NA	0.15	NA	25.00	NA	15.00	NA	0.00	NA	0.00
LL	0	18	NA	0.69	NA	2	NA	0.11	NA	11.11	NA	5.56	NA	0.00	NA	0.00
M*†	129	101	1.12	0.45	4	2	0.03	0.02	6.98	3.96	4.65	0.99	20.93	3.96	16.28	13.86
MM*†	184	90	0.00	0.00	1	1	0.01	0.01	0.54	1.11	0.54	1.11	0.00	0.00	0.00	2.22
NN*†	182	89	0.67	2.08	2	8	0.01	0.09	2.75	8.99	2.75	3.37	6.59	1.12	3.30	1.12
OO	0	7	NA	0.64	NA	2	NA	0.29	NA	28.57	NA	28.57	NA	0.00	NA	0.00
PP	0	10	NA	1.39	NA	4	NA	0.40	NA	40.00	NA	20.00	NA	0.00	NA	0.00
QQ	0	10	NA	0.69	NA	2	NA	0.20	NA	20.00	NA	10.00	NA	0.00	NA	0.00

Suite.

Site	Piège (Jour)		Diversité de Shannon		Richesse spécifique		Richesse sp. ajustée †		Faune sauvage RAI		Antilope RAI		Bétail RAI		Humain RAI	
	Pluies	Sèche	Pluies	Sèche	Pluies	Sèche	Pluies	Sèche	Pluies	Sèche	Pluies	Sèche	Pluies	Sèche	Pluies	Sèche
R*†	184	87	0.90	1.85	3	10	0.02	0.11	2.72	22.99	2.72	19.54	0.00	2.30	0.54	6.90
RR*	0	28	NA	0.00	NA	0	NA	0.00	NA	0.00	NA	0.00	NA	0.00	NA	0.00
W	0	9	NA	1.30	NA	5	NA	0.56	NA	100.00	NA	66.67	NA	11.11	NA	11.11
Z*	0	46	NA	1.10	NA	3	NA	0.07	NA	6.52	NA	4.35	NA	6.52	NA	13.04
All sites																
BeNP	2119	1595	2.39	2.63	15	27	0.01	0.02	3.87	19.00	2.12	10.28	5.29	4.45	2.55	3.89
BeNP*	2119	1533	2.39	2.62	15	26	0.01	0.02	3.87	18.00	2.12	9.65	5.29	4.44	2.55	3.98
BeNP* mean	163.00	66.65	0.69	0.84	2.85	4.04	0.02	0.06	4.21	19.28	2.30	10.56	6.65	4.82	3.51	4.28

La richesse spécifique correspond au dénombrement de toutes les espèces sauvages uniquement, en excluant les domestiques et les humains. La richesse spécifique ajustée selon l'effort de piégeage correspond au nombre de toutes les espèces sauvages enregistrées sur un site divisé par l'effort de piégeage (en jours). Les sites n'ayant eu aucun effort de piégeage sont marqués par 'NA'.